

RETO A LA RELATIVIDAD

CHALLENGING RELATIVITY

Autor: Casimiro Rubio Merino
casimiro.rubio@telefonica.net

RESUMEN

En este trabajo se presenta una nueva interpretación del espacio y el tiempo que conduce a una completa redefinición de los cimientos de la relatividad. Estando de acuerdo con los resultados de la relatividad, se ha desarrollado una crítica completa de sus bases estableciendo una nueva teoría.

ABSTRACT

In this work, a new interpretation of space and time that leads to a complete redefinition of relativity foundations is presented. Agreeing with relativity results, a complete critic to its basis has been developed throughout a new theory.

SUMMARIUM

Haec dissertatio novam interpretationem spatii et temporis exhibet, quae ad perfectam redefinitionem fundamentorum relativitatis ducit. Dum cum resultatis relativitatis consentitur, completa fundamentorum eius critica elaborata est, novam theoriam statuens.

1. INTRODUCCION

Sin duda hay frases apropiadas para cada ocasión, incluso hay algunas que sirven para una situación y también para la contraria. La frase de Protágoras, ampliamente utilizada como sinónimo de relativismo, tiene un significado más profundo y es lo que vamos a ver a través de estas páginas, que apenas son una reflexión que trata de iluminar uno de los misterios con los que la naturaleza nos asombra.

Desde que en el proceso de evolución de los seres humanos se desarrolló el pensamiento abstracto, hubo un esfuerzo por explicar el mundo que nos rodea intentando encontrar reiteraciones, relaciones, causas, consecuencias. Este esfuerzo fue intenso desde el punto de vista especulativo en tiempos de la civilización griega, pero no se llegaron a generar teorías completas y apenas se desarrollaron algunas máquinas o artilugios basados sobre todo en conocimientos prácticos más que otra cosa. No es hasta la época de Galileo, cuando se pone en marcha una crítica profunda del conocimiento antiguo, se especula con nuevas teorías y se designa como único juez de su validez, la realidad observada, bien de forma natural o bien a través de experimentos preparados, alejándose de la autoridad de otros pensadores.

Posiblemente los conceptos básicos cómo el espacio y el tiempo son los que han merecido más reflexiones tanto en el mundo de la ciencia como en el de la filosofía. ¿Qué son el espacio y el tiempo? No tendría yo más de quince años cuando estas preguntas espolearon mi curiosidad. Fue en la asignatura de Filosofía del entonces sexto curso de Bachillerato. Apenas recuerdo las distintas visiones que se dieron, pero sin duda se habló de Kant, de Bergson. En cualquier caso, e independientemente de mis recuerdos de ahora y de las sensaciones de entonces, todas estas visiones a lo largo de la historia se pueden consultar en Wikipedia que sintetiza siglos de especulaciones. Ahora bien, si nos centramos en la parte más práctica de estas visiones, nos tenemos que ir hasta Einstein, quien transformó la visión que en el mundo de la física se tenía del espacio tiempo desde que Newton los estableciese en sus "*Philosophiae naturalis principia mathematica*"ⁱⁱ:

Tempus absolutum verum & Mathematicum, in se & natura sua sine relatione ad externum quodvis, aequabiliter fluit, alioque nomine dicitur Duratio.

Spatium absolutum natura sua sine relatione ad externum quodvis semper manet simile & immobile.

De este modo, establece Newton que el tiempo es un ente absoluto, verdadero y matemático que fluye de modo uniforme, independientemente del resto del universo. Asimismo, el espacio es un ente absoluto que permanece siempre igual y en reposo.

Tras estas declaraciones, toda la comunidad científica consideró ésta la mejor definición de ambos conceptos, es decir, un flujo lineal de tiempo sobre el que acontecen acciones a

mayor o menor ritmo en distintos puntos que están sobre un espacio inmóvil. La herramienta básica para observar los movimientos y construir la física ya se había creado.

Dos siglos más tarde comenzarían a surgir fisuras en esta definición bastante clara y monolítica de los conceptos espaciotemporales. Si el espacio absoluto permanecía inmóvil, ¿era posible detectar el movimiento que se producía respecto a este espacio? Dicho de otra forma, ¿existía el reposo absoluto y el movimiento respecto a este? Todas las leyes de la mecánica eran idénticas para objetos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme con respecto a otros. Si dejamos caer una pelota, cae al suelo en línea recta. Si hacemos lo mismo en un tren en movimiento, también cae en línea recta. El observador que va en el tren no podría decir por el recorrido de la pelota si el tren se mueve o no. En otras palabras, no parecía sencillo determinar si nos movíamos o no respecto al universo absoluto. Más tarde se identificó la electrodinámica como la teoría que podría ayudarnos.

Los hechos fueron los siguientes. Si nos fijamos en los movimientos ondulatorios que se producen en cualquier medio, la velocidad de propagación es relativa al medio. De este modo, si un observador midiese la velocidad de propagación de la luz en distintas direcciones, entonces sería capaz, al menos, de ver si está en movimiento respecto al medio en el que se propaga la luz, que es el candidato más firme para considerarlo como espacio absoluto (éter lo llamaban en el siglo XIX). Pero cuando se intentó, fue imposible determinar si la luz se movía a distinta velocidad en función del movimiento del observador; por tanto, imposible determinar el movimiento absoluto. Y aquí llega Einstein y convulsiona el mundo científico con una completamente nueva y radical definición de los conceptos de espacio y tiempo.

Pero antes de ir a los detalles, hablemos un poco de epistemología y ciencia. Cuando mencionamos cualquier concepto científico siempre queda una duda acerca de si existe en realidad o tan solo es un artificio que nos ayuda a entender esa realidad. La propia matemática aplicada a la ciencia, ¿es la que le concede ese aire de validez o es una mera aproximación? Habría que remontarse a Platón o incluso a Pitágoras para encontrar la idea de que la matemática representa la realidad. Bien sea por influencia de ideas puras (conceptos filosóficos) o religiosas, la necesidad de que existan relaciones matemáticas para explicar el universo ha sido recurrente a lo largo de la historia del pensamiento o de la ciencia. El propio Kepler cuando encontró sus leyes de movimiento de los planetas, había pensado en términos matemáticos imaginando que el Gran Creador utilizó los sólidos geométricos perfectos para crear el sistema solarⁱⁱⁱ. Tan cerca estamos de aquello que decía Pío Baroja: “El hombre, sin duda, no está organizado para comprender lo trascendental de lo que es extraño a él. Así presta sus designios a las cosas, así supone que el sol está hecho para alumbrarle y las estrellas para adornar sus noches”^{iv}.

Sí, para bien o para mal, todo lo que hemos avanzado (o retrocedido, que es lo que desgraciadamente parece muchas veces) ha sido desde este montón de huesos y carne que somos; intentar ir hacia conceptos puros, juicios a priori, o ideales abstractos es inútil y posiblemente innecesario. Cuando creemos que nos estamos remontando al Elíseo de las ideas, apenas nos hemos levantado un palmo desde esta masa gine-antropomorfa que nos representa.

No sabemos de qué está lleno el Universo que nos rodea, tan sólo percibimos y sentimos lo que interacciona con nosotros, el resto está (o estará) ahí, pero indiferente a nuestros pensamientos, inquietudes y anhelos. Incluso hay partículas que interaccionan con nosotros pero que lo hacen de forma tan débil que apenas las detectamos: neutrinos, gravitones, ... y con todo esto, pensar que nuestras teorías son reales o están cerca de la realidad es profundamente pretencioso. No, no estamos describiendo la realidad, estamos describiendo “nuestra” realidad que es ligeramente distinto. Cuando imaginamos vida fuera de la Tierra, la imaginamos antropomorfa, cuando pensamos en Dios le ponemos barba. Humanos, demasiado humanos que diría Nietzsche.

Y con este panorama, ¿pensamos que los conceptos de espacio y tiempo se pueden escapar a este antropomorfismo visceral? Claro que no, es más, sencillamente es imposible y, además, ¿importa? Cuando decíamos que sólo percibimos “nuestro” mundo, se trata de un hecho, pero ¿acaso nos importa cualquier otro?; si existe, pero no se da a conocer, ¿tiene sentido preguntarse por él? Mi respuesta es afirmativa. Un ciego puede llegar a pensar que no existen las estrellas porque no las percibe y debe basarse en los testimonios de otros para aceptarlas. Si todos fuésemos ciegos, no percibiríamos las estrellas, no sabríamos que están ahí, no podríamos imaginar su existencia y tan sólo otras evidencias indirectas nos harían sospechar su realidad. Pero, no nos desviemos del objeto de este trabajo: el espacio y el tiempo.

Cuando medimos el tiempo, cuando nos movemos en el espacio, intervenimos de una forma mucho más profunda de lo que imaginamos y es lo que vamos a desarrollar en este trabajo. Ahora volvamos a la física.

2. RELATIVIDAD ESPECIAL^{vi}

En el momento en el que se estaba fraguando la teoría de la relatividad, había un gran debate sobre el espacio absoluto. Si existía, no cabía ninguna duda de que la luz se debería mover en él a una velocidad determinada, de modo que, si se conseguía medir la velocidad de la luz en relación a nuestro sistema de referencia, podríamos determinar nuestra velocidad con respecto a ese hipotético espacio absoluto. Esto es como si alguien nos dice que un tren se mueve a una velocidad de 200 km/h con respecto a la tierra. Si nosotros nos movemos a 50 km/h con respecto al tren, está claro que nuestra velocidad con respecto a la tierra es de 150 km/h (o 250, dependiendo del sentido del movimiento). Pues eso mismo se trató de hacer con la luz, pero no era (ni sigue siendo) una tarea fácil.

El experimento clave fue el realizado por Michelson y Morley a finales del siglo XIX. En pocas palabras consistía en comparar la velocidad de dos rayos que formaban entre sí un ángulo de 90 grados. El equipo se sintonizó para que el tiempo que tardaban los dos rayos en ir y volver a un punto fuese exactamente el mismo. Es decir, los dos rayos que van y vuelven formando un ángulo recto tardan exactamente el mismo tiempo y esto quiere decir que si uno de los caminos es más largo que el otro, la velocidad de la luz debe ser superior en ese sentido para compensar la diferencia de recorrido. Una vez sintonizado el equipo, basta con girarlo 90 grados y ahora la velocidad de luz debe cambiar en cada uno de los recorridos, de modo que el

tiempo en llegar los dos rayos no será exactamente el mismo. Pues cuando se hizo el experimento, se observó que no ocurría nada: los rayos seguían llegando al mismo tiempo. La solución más razonable fue suponer que la Tierra estaba en reposo con respecto al éter. Pero dado que gira alrededor del Sol, ¿por qué no esperar seis meses y en ese instante sí nos deberíamos estar moviendo con respecto al éter? Seis meses después el resultado fue el mismo. Los dos rayos seguían llegando en el mismo instante. ¡Sorpresa! Bueno, existía una solución, tal vez la Tierra al moverse arrastraba el éter, de modo que la luz se movía de forma estática con respecto a la Tierra independientemente de su movimiento en relación con el resto de los astros. Pero, esto, además de ser una solución un poco traída por los pelos, contradecía otras experiencias, como la aberración estelar, sobre la que no nos vamos a extender ahora.

Alguien (Fitzgerald) sugirió que posiblemente la velocidad de la luz cambiase pero que, por el contrario, los objetos al moverse en relación con el espacio absoluto se contraían y de ahí que se compensase exactamente la distinta velocidad con la distinta distancia recorrida. Lorentz recogió el guante y estableció las ecuaciones de transformación que harían posible que se compensase la distinta velocidad con una contracción del espacio y una dilatación temporal. Así las cosas, era posible explicar los experimentos, pero se seguía sin responder a la pregunta original. ¿Nos movemos con respecto al espacio absoluto? ¿Es posible detectarlo con un experimento local? Nadie parecía responder a esta pregunta y entonces Einstein dio un completo giro en la discusión y resolvió el misterio de una forma completamente ingeniosa y novedosa: estableció la teoría de la relatividad.

Su solución fue la siguiente. Si no somos capaces de determinar nuestro movimiento con respecto al espacio absoluto, ¿no será que no existe tal concepto? Esta consideración marcó un nuevo rumbo en la física. Existe un espacio y un tiempo asociado a un sistema de referencia. En otro sistema de referencia, el espacio y tiempo son distintos, pero ninguno es mejor que otro, todos, absolutamente todos, tienen el mismo derecho a ser considerados sistemas de referencia, y en todos ellos la luz se mueve a la velocidad c . Para pasar de uno a otro, se utilizan las transformaciones de Lorentz.

Las transformaciones de Lorentz para un sistema x', y', z', t' que se mueve con velocidad v con respecto a otro x, y, z, t en la dirección del eje X (siendo c , la velocidad de la luz) son:

$$t' = (t - vx/c^2) / (1 - (v/c)^2)^{1/2}$$

$$x' = (x - vt) / (1 - (v/c)^2)^{1/2}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

Pues bien, esta salida del laberinto tiene consecuencias sorprendentes:

- Nada se puede mover a una velocidad superior a la de la luz (nada que interactúe con nuestro mundo).

- Desde un sistema de referencia se verá que en otro hay una contracción de longitudes y una dilatación temporal (el tiempo pasa más despacio), pero esto es simétrico, el otro observador en el otro sistema percibirá lo mismo.
- No existe la simultaneidad absoluta. Lo que para un observador es simultáneo, para otro que se mueve con respecto a él no lo es. Este es el precio que hay que pagar para que encaje todo.
- La masa de los cuerpos (entendida como inercia) tiende a infinito cuando su velocidad tiende a la de la luz.

Hasta ahora, todos los experimentos que se han realizado han corroborado las consecuencias de esta teoría y, de este modo, nos hemos situado en uno de los paradigmas que definió T. Kuhn en su obra “La estructura de las revoluciones científicas”^{vii}. Sí, la relatividad funciona y ha ocupado su sitio en las aulas y en la comunidad científica, y eso a pesar de las numerosas paradojas y objeciones filosóficas que la discuten.

Pero antes de entrar en ellas, vamos a entender bien el legado de Einstein en la relatividad especial. Su piedra angular es esta: si queremos estudiar el mundo que habitamos y trabajar con el espacio y tiempo reales, necesitamos hablar de relojes y reglas reales.

Einstein dice que, dado que no somos capaces de distinguir si algo se mueve con respecto al espacio absoluto, pues no hay espacio absoluto y segundo, dado que no hay forma de medir una velocidad de la luz distinta en distintos sistemas de referencia, entonces en todos los sistemas de referencia, su velocidad es la misma: c .

Con esto investiga el concepto de tiempo y para ello, lo primero que hace es sincronizar relojes. Lamentablemente no hay forma de hacer una sincronización instantánea. Lo más rápido que se mueve es la luz, y es lo que utiliza para sincronizar.

Si el tiempo que tarda la señal luminosa en ir a volver a otro reloj es t , el primero le dirá al segundo que, cuando le llegue la señal, lo sincronice en $t/2$. Esto podría tener un problema si las velocidades de ida y vuelta fuesen distintas, pero ¿acaso no hemos dicho que no somos capaces de distinguir distintas velocidades de la luz? Ahí está el mérito de Einstein, en apoyarse sólo en señales reales que conocemos y no en entelequias inservibles.

Y aquí es cuando empieza a surgir un mundo mágico, absolutamente al margen de lo que nos diría el sentido común. Por ejemplo, si en nuestro sistema de referencia tenemos un instante de tiempo, en otro sistema de referencia que se mueve con respecto a nosotros, el instante temporal depende de la posición: no hay un tiempo, hay distintos momentos, mientras que para nosotros es sólo uno. Pero si esto es sorprendente, aún lo es más que todo sea simétrico, y lo mismo que vemos nosotros, ve el otro observador. Un instante suyo corresponde a distintos momentos en nuestro sistema.

Y no hay una alternativa. De nada sirve pensar que hay un tiempo y un espacio absoluto cuando no somos capaces de detectarlo. Si encontrásemos una señal que se moviese más rápidamente que la luz podríamos sincronizar relojes de otra forma y tratar de entender estos misterios, pero nadie la ha encontrado.

En definitiva, la solución de Einstein es buena y explica todo lo explicable cuando hablamos de altas velocidades, pero sigue chocando al sentido común y por eso se habla de paradojas, que en realidad no son tales. Veamos algo más de esto.

3. PARADOJAS DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL

Hay algo que ayuda a Einstein en su teoría de la relatividad especial. Al tratarse de sistemas inerciales y moverse uno con respecto al otro, no es posible que observadores en distintos sistemas vuelvan a encontrarse de forma inercial y, por tanto, paradojas como las de los gemelos se explican por el uso de la aceleración. Pero vamos a profundizar algo más en esto; para ello vamos a un caso con trillizos.

El primero, que es un reloj atómico, se queda en un sistema inercial; el segundo, que es otro reloj atómico idéntico, está girando en órbitas de 10 años (vistos desde el sistema inercial) a una velocidad de $0,9c$ y el tercero es otro reloj atómico que describe órbitas de 20 años (vistos desde el sistema inercial) a la misma velocidad $0,9c$, pero con un radio de la órbita que es el doble. Cuando al cabo de 20 años pasen todos los relojes por el sistema inercial, está claro que los que se mueven marcarán menos tiempo que el que está fijo. En concreto el que está fijo marcará 20 años y los dos que se mueven a $0,9c$ marcarán $20 \cdot (1 - 0,9^2)^{1/2}$, o sea algo menos de nueve años. Pero ¿cómo es posible que los dos relojes en movimiento marquen el mismo tiempo si están sometidos a aceleraciones distintas? Es como si la aceleración tan solo jugase el papel de consolidar una ralentización de los relojes hasta un valor que depende exclusivamente de la velocidad del móvil acelerado, pero independiente del valor de su aceleración. Realmente extraño.

En este caso, la relatividad especial tiene respuestas, sin duda, y analizado en profundidad no hay paradojas, pero es evidente que el valor de la aceleración no está relacionado con la magnitud de la ralentización de los relojes y que ésta sólo depende de la velocidad relativa entre los sistemas.

Como consecuencia vemos que hay sistemas privilegiados en los que el tiempo pasa más rápido: son los sistemas inerciales, es decir aquellos que no sufren aceleraciones. En el resto hay una dilatación temporal, pero (y esto es importante) no debido directamente a la aceleración, sino porque al ir pasando por distintas velocidades, se consolida la dilatación temporal real.

Insistimos en que no hay paradojas, la teoría de la relatividad especial lo explica todo sin ambigüedades ni fallos, pero también contra el sentido común:

- La simultaneidad depende del sistema de referencia
- La dilatación temporal y contracción de longitudes es relativa
- La composición de velocidades no se realiza sumando o restando

Así las cosas, o nos vamos adaptando a estas “paradojas” contra el sentido común o pensamos que hay algo intrínsecamente erróneo en la teoría de la relatividad.

Algo que nos llama la atención es que a lo que en relatividad llamamos tiempo, salvo el tiempo propio de cada sistema inercial, el del resto de los sistemas que se mueven con respecto a aquel, en realidad no es un tiempo, sino una mezcla espaciotemporal, ya que lo que miden los relojes depende de la posición en la que se encuentran.

Otra cosa curiosa es que las dilataciones temporales de relojes en movimiento están “latentes” en todos los sistemas por comparación entre ellos y solo se consolidan en el que sufre algún tipo de aceleración.

4. TEORIA ALTERNATIVA

En fin, sin que podamos decir que hay paradojas reales, la realidad es que la relatividad especial nos genera muchas dudas, pero todas ellas de carácter llamémosle “filosófico”, ya que sus resultados y predicciones son incontestables y todos ellos ampliamente comprobados.

Desde un punto de vista pragmático, diríamos que la teoría funciona, no tiene inconsistencias y, aunque extraña, no presenta paradojas reales. Entonces, ¿para qué darle más vueltas? En realidad, la mayoría de los físicos es lo que hacen: funciona, la aplican y basta. Sólo unos pocos seguimos dándole vueltas, buscando interpretaciones alternativas. En definitiva, tratando de dar un paso más en la comprensión profunda del universo que nos rodea.

Ahora viene la parte más delicada de estas páginas: la propuesta de una teoría alternativa y que, en realidad, ya han planteado otros muchos desde que Fitzgerald apostase por una contracción real de longitudes.

Hace algún tiempo encontré una página web de Marcelo Crotti (químico, argentino) en la que ha publicado un libro al que llama “Relatividad Conceptual” que defiende algo similar a lo que yo he llegado^{viii}. Dejando aparte algunas diferencias, discutidas directamente con Marcelo, relativas al análisis de sistemas circulares en los que él identifica algunas paradojas, el fondo de su trabajo me parece inmenso e insisto, su conclusión es similar a la mía, aunque no presenta ninguna ecuación de transformación ni su correlación con la relatividad cómo plantearé en breve. En todo caso, esta es mi hipótesis: existe un marco de referencia absoluto en el que la luz se mueve a la velocidad c en todas las direcciones, mientras que en otros sistemas de referencia que se mueven con respecto a este, su velocidad es diferente de acuerdo con la ley clásica de composición de velocidades.

Si recordamos que esto es lo que trataron de identificar Michelson y Morley con resultado negativo, nos encontramos con un problema. ¿Cómo resolverlo? La respuesta es que la longitud se contrae en la dirección del movimiento, mientras que el tiempo se dilata, de forma que estos efectos compensan lo que trata de discriminar dicho experimento. Con esto se resuelve el problema y es lo que vamos a ver en las siguientes páginas.

Si existe un sistema de referencia absoluto en el que la longitud de todos los objetos es máxima y el tiempo pasa al mayor ritmo posible, y llamamos a las coordenadas espaciales x , y , z , y al tiempo t . En cualquier otro sistema que se mueve con una velocidad relativa v , las

longitudes x' , y' , z' y tiempo t' medidos en ese sistema, se relacionan con el primero a través de las siguientes ecuaciones de transformación:

$$t' = t (1-(v/c)^2)^{1/2}$$

$$x' = (x-vt)/(1-(v/c)^2)^{1/2}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

siendo el eje x , aquel en que se mueve nuestro sistema de referencia con respecto al espacio absoluto.

En relación con las ecuaciones de transformación de Lorentz, aquí notamos algunas diferencias, tal vez la más llamativa es que el tiempo medido en cualquier sistema de referencia no depende de la posición. Aquí podemos hablar de simultaneidad absoluta.

Pero antes de continuar, se precisa responder a una pregunta esencial. ¿Esta hipótesis tiene algún sentido? ¿Realmente se contraen los objetos y se dilatan los lapsos temporales? ¿En base a que mecanismo?, y aquí viene una explicación que considero fundamental para sustentarla.

En primer lugar, debemos ser plenamente conscientes de que todas las interacciones a las que estamos sometidos, aparte de las gravitatorias, cuyos efectos son bien conocidos, son electromagnéticas. El resto, las interacciones fuerte y débil afectan a niveles subatómicos (núcleos y partículas). Fuera de los núcleos, todo lo que vemos, sentimos, percibimos, son interacciones electromagnéticas. Pues bien, si la constitución de la materia tal y como la conocemos, junto con todas las interacciones que sufre, son electromagnéticas, sus implicaciones son profundas. Y aquí viene mi propuesta: si la velocidad de la luz fuese constante y de valor c sólo en el espacio absoluto, cualquier partícula cargada en reposo interactuaría a su alrededor con una esfera de influencia cuya interacción se mueve a la velocidad de la luz. Hasta tal punto es así, que de hecho, esta interacción es la que crea la dimensión espacial que rodea la partícula al interactuar con otras partículas. De igual modo, se puede considerar que el tiempo tiene que ver con la velocidad con que se propaga (y retorna) la influencia que crea a su alrededor. En otras palabras, la interacción electromagnética CREA la dimensión espacial, dando volumen a los átomos, moléculas, objetos, etc. y CREA el ritmo temporal por su capacidad de transportar señales a su alrededor: no sólo directamente sino a través de los movimientos propagados por las moléculas. Si, por ejemplo, la velocidad de la luz fuese menor, la "sensación" del paso del tiempo sería más lenta al disminuir en consecuencia la velocidad de todas las interacciones. Los seres animados "serían más lentos". Obviamente, si esto ocurriese en todos lados, nadie lo apreciaría.

Ahora vamos a ver que le ocurre a una partícula cargada que se mueve en el espacio absoluto a velocidad v . Dado que la luz se mueve con velocidad c de forma isótropa en ese espacio; en relación con la partícula, se mueve con velocidad $c + v$ o $c - v$ en la dirección de movimiento de la partícula, siendo el signo negativo cuando miramos la propagación en la misma dirección y sentido en la que se mueve la partícula, y positivo cuando el sentido es el

contrario. En la dirección perpendicular al movimiento, percibirá la velocidad de la luz a su valor real de c . Ahora bien, en estas circunstancias, la esfera de influencia de la partícula se contrae en la dirección del movimiento y, además, el tiempo que tarda un rayo en ir y volver se incrementa. Ocurre exactamente lo mismo que en el experimento de Michelson-Morley.

Curiosamente el observador o la partícula cargada que está en movimiento no es “consciente” de esta contracción en longitud y de la dilatación de su tiempo, pero sin duda, si esto pasa, y es lo que definiendo, sus ecuaciones de transformación son las que hemos visto en poco más arriba.

En conclusión, podemos afirmar que si suponemos que las interacciones electromagnéticas (que son las responsables de la forma de la materia y de las fuerzas que experimenta) se mueven sólo con velocidad constante c en el espacio absoluto, al interactuar entre objetos que se mueven con respecto a dicho espacio, hacen que el espacio entre esos objetos se contraiga y que el tiempo que miden marche más lento porque la interacción necesita más tiempo para propagarse (ida y vuelta).

Y ahora nos hacemos la siguiente pregunta, ¿cómo encaja todo esto con la teoría de la relatividad? Veremos que perfectamente. Para ello relacionaremos las ecuaciones de transformación de Lorentz con las nuestras y encontraremos una plena correlación, pero, además, las conclusiones a las que vamos a llegar son las mismas a las que llega la teoría de la relatividad, pero explicadas de forma más simple.

Veamos:

- ¿Puede algo moverse más rápido que la velocidad de la luz? Si requiere de las ondas electromagnéticas para interactuar, la respuesta es un rotundo no. Para “empujar” a una partícula hay que enviarle fotones cuya velocidad máxima es c . Por tanto, nada puede moverse más rápido que la luz (en el espacio absoluto).
- ¿Aumenta la masa con la velocidad? Obviamente, si enviamos fotones y le llegan con menos cantidad de movimiento (menos frecuencia por efecto Doppler al estar en movimiento), necesitamos fotones más energéticos para producir una menor aceleración. La masa inercial que percibimos aumenta.
- Las “paradojas” de la dilatación temporal se explican de una forma mucho más natural. El tiempo se dilata para objetos en movimiento respecto al espacio absoluto y basta. No hace falta más explicación. Sólo se precisan unos cálculos muy simples para determinar la dilatación temporal que experimenta un gemelo que se acelera respecto al que va con movimiento rectilíneo uniforme, y el resultado es siempre el mismo, independientemente de la velocidad absoluta de este último.

¿Qué cambia con respecto a la relatividad especial?, básicamente lo siguiente:

- Existe la simultaneidad absoluta como concepto y en la realidad. Ahora bien, nuestra incapacidad para enviar señales más rápidas que las de la luz, es la que hace que no podamos determinarla.

- Ya lo hemos dicho, y aunque sea una consecuencia de lo anterior, insistimos en que la velocidad de la luz sólo es isótropa en el espacio absoluto

Antes de continuar vamos a ver que, desde un punto de vista matemático, la relatividad especial y esta nueva teoría son completamente equivalentes, y posteriormente reflexionaremos sobre cuál de las dos es más razonable.

5. ALGUNAS ECUACIONES

Las transformaciones de Lorentz, como hemos dicho, hacen algo “extraño” al mezclar el tiempo con el espacio. De modo que, a lo que llaman tiempo, en realidad no lo es. De hecho, sólo lo es, cuando nos referimos al tiempo propio del sistema en el que medimos. En cambio, cuando hablamos del tiempo en otro sistema, lo mezclamos con el espacio.

Para comparar las ecuaciones de ambas teorías, llamemos x, y, z, t a las coordenadas espaciales y temporal medidas en el espacio absoluto; siendo x', y', z', t' las que se ven en un sistema que se mueve con respecto al primero. Por otro lado, al utilizar la relatividad, cuando el sistema relativista está en reposo con el espacio absoluto, las coordenadas son obviamente x, y, z, t ; mientras que, en un sistema en movimiento, las denominaremos μ, ν, ξ, τ .

De este modo, nuestras ecuaciones de transformación para un sistema que se mueve con velocidad β son:

$$t' = t (1 - (v/c)^2)^{1/2}$$

$$x' = (x - vt) / (1 - (v/c)^2)^{1/2}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

La relatividad diría que:

$$\tau = (t - vx/c^2) / (1 - (v/c)^2)^{1/2}$$

$$\mu = (x - vt) / (1 - (v/c)^2)^{1/2}$$

$$\nu = y$$

$$\xi = z$$

La primera conclusión, dado que las coordenadas transversales no sufren en ningún caso ninguna transformación, es que nos podemos olvidar de ellas y trabajar solo con el tiempo y la coordenada espacial en la dirección del movimiento, coordenada x en este caso.

La segunda conclusión es que la transformación de la coordenada espacial es idéntica en ambos casos.

Por último, la coordenada temporal se ve de forma diferente en ambas teorías. Tras algunas operaciones vemos que a lo que la relatividad llama tiempo (τ), es en realidad:

$$\tau = t' / (1 - (v/c)^2) - vx/c^2(1 - (v/c)^2)^{1/2}$$

Es decir, considera que el tiempo pasa más rápido en el sistema en movimiento, pero cambia según la posición, hasta el punto de que, si nos situamos en la posición del que se mueve, $\tau = t'$, tal y como debe ser.

Pero ¿de dónde surge toda esta diferencia? Sin duda, de la sincronización de relojes.

Según mi hipótesis: el reloj en movimiento lo sincronizo cuando pasa a mi lado y me aseguro de que marcha a su ritmo. Sin duda el reloj atrasa porque su mecanismo, su naturaleza, hace que vaya más lento.

Según la teoría de Einstein: sincronizo los relojes enviando señales y considerando que el tiempo de llegada es la mitad del tiempo de ida y vuelta. Como la mitad de ese tiempo de ida y vuelta es menor (cuando se aleja) que el tiempo en el que llega la señal, lo que hago de facto es suponer que mide menos de lo que realmente mide en ese instante y pienso que el reloj marcha más rápido, cuando lo real es que va más lento pero la señal le llega más tarde de lo que pienso.

Vamos a verlo en detalle sincronizando un sistema en movimiento a una distancia x' desde el origen. En el instante $t=t'=0$ lanzo una señal a un espejo situado en x' (la distancia en el sistema absoluto es x , siendo $x = x' (1 - (v/c)^2)^{1/2}$) y lo alcanza en un tiempo absoluto $x/(c-v)$. En el sistema en movimiento, debido a la dilatación temporal, ese tiempo sería $x(1 - (v/c)^2)^{1/2}/(c-v) = x(c+v)^{1/2}/c(c-v)^{1/2}$. Si utilizamos la sincronización de Einstein, como la luz tarda en ir y volver en el espacio absoluto, $2xc/(c^2-v^2)$; lo que vería alguien en el sistema en movimiento sería $2x/(c^2-v^2)^{1/2}$ y, por tanto, pensará que la señal llegó al espejo en el instante $x/(c^2-v^2)^{1/2}$. La diferencia entre las dos, es decir entre τ y t' es $xv/c^2(1 - (v/c)^2)^{1/2}$, y lo que realmente ocurre es que la aparentemente mayor velocidad de los relojes de Einstein (primera parte de la ecuación de Lorentz, $t/(1 - (v/c)^2)^{1/2}$) se compensa restando tiempo según aumenta la x (segunda parte de dicha ecuación, $xv/c^2(1 - (v/c)^2)^{1/2}$), de modo que el resultado es el t' que he propuesto.

6. NUEVO MODELO

Lo que hemos visto hasta aquí es que las dos teorías son completamente equivalentes si consideramos posiciones y tiempos de eventos y tenemos en cuenta las transformaciones entre ellas. Daría lo mismo utilizar la relatividad que la nueva que estoy presentando, pero si hay que elegir, ¿Cuál de ellas? La que presento explica de una forma mucho más coherente la naturaleza, pero tiene el inconveniente de que se basa en el espacio absoluto que, sin embargo, no somos capaces de determinar. ¿Realmente existe? Y aquí viene lo sorprendente, porque la respuesta es afirmativa. De hecho, se utiliza en Cosmología. El espacio absoluto es aquel en el que se produce la expansión de Universo, aquel desde el que se ve de modo homogéneo dicha expansión, o, dicho de otra forma, aquel en el que la radiación de fondo del universo se ve de modo isótropo. Tal es así que sabemos que todo el sistema solar se mueve a

371 Km/s con respecto a este espacio absoluto^{ix}. ¿Dónde está pues el problema en aceptar esta teoría?

La física, de hecho, es exactamente la misma, teniendo en cuenta que, en reposo con respecto al espacio absoluto, el tiempo fluye a su máxima rapidez, las longitudes, a su vez, son las máximas, y la masa inercial de la materia, la mínima; en otro sistema que se mueve con respecto a este, la longitud se contrae, el tiempo se dilata y las masas aumentan, pero no somos conscientes de ello porque estamos imbuidos en ese mundo y, para hacer coherente lo que vemos, creamos las ecuaciones de transformación de Lorentz que corrigen las desviaciones observadas.

Pues bien, si tenemos en cuenta todo esto y aplicamos las nuevas transformaciones que propongo, las leyes de conservación: cantidad de movimiento y energía, también se cumplen en este modelo, pero sólo con relación al espacio absoluto. Para que se cumplan en otros sistemas inerciales necesitamos las transformaciones de Lorentz que son el truco preciso para que todo encaje.

Así que, tenemos una nueva teoría, pero también una gran dificultad que resolver. Incluso habiendo encontrado el espacio absoluto que buscábamos, no es posible determinar el estado de movimiento absoluto desde dentro de un sistema de referencia inercial y, por tanto, no podemos decidirnos sobre qué teoría utilizar o, mejor, qué teoría es la correcta. Ocurre algo similar a lo que pasaba hace siglos en pleno debate sobre los sistemas geo y heliocéntrico: necesitamos un equivalente a un péndulo de Foucault. En otras palabras, necesitamos desesperadamente discriminar entre ambas teorías y sólo hay dos formas:

- La primera, sería estableciendo sincronismos más veloces que la velocidad de la luz, lo cual es complicado ya que no hay nada conocido, que interaccione con nuestro universo, más veloz que la luz. Hace unos años, cuando oí que neutrinos producidos en un acelerador del CERN se habían desplazado a mayor velocidad que la de la luz^x, tuve una esperanza que desapareció días después. En realidad, hay otras cosas que se mueven más rápidas que la luz, por ejemplo, una sombra o la iluminación de un faro desde un punto perpendicular al plano que queremos sincronizar (siempre que estén muy alejados del plano). De esa forma, podríamos utilizar un pulsar perpendicular al sistema solar para sincronizar relojes en nuestro mundo; pero desafortunadamente, debido a la aberración estelar, no podemos asegurar la perpendicularidad con lo cual tenemos el mismo problema de sincronización. En consecuencia, no encontramos nada más rápido que la luz para sincronizar relojes. De hecho, conociendo nuestra velocidad con respecto al espacio absoluto, como hemos indicado antes, podemos hacer la sincronización; pero, en cualquier caso, necesitaríamos una observación externa, que es precisamente lo que tratamos de evitar.
- La segunda, sería midiendo la velocidad unidireccional de la luz en distintas direcciones. Hasta ahora todos los métodos utilizados, o miden de forma bidireccional y dividen entre dos, o, si lo hacen de forma unidireccional, como el método de Römer de las lunas de Júpiter, necesitan siempre de una sincronización de relojes que nos lleva indefectiblemente a sincronizar de acuerdo con la relatividad.

En definitiva, ambas teorías son equivalentes, pero no hay forma conocida de discriminar entre ellas.

Para finalizar, tan sólo resaltar que a lo largo de este trabajo sólo hemos hablado de interacciones electromagnéticas. No hemos tratado con interacciones fuertes y débiles y, por tanto, nada decimos del mundo subatómico en donde no sabemos ni tan siquiera si tiene sentido hablar de tiempo y espacio, al menos tal y como los entendemos, como un flujo regular de eventos y una geometría sobre la que se producen, según la descripción que hemos realizado basándonos en interacciones electromagnéticas. Por último, tampoco hemos hablado de fuerzas gravitatorias, pero este aspecto lo dejaremos para un próximo trabajo.

7. CONCLUSION

Hace siglos hubo dos teorías para explicar los movimientos celestes: geo y heliocéntrica. La teoría geocéntrica con todas sus correcciones y epiciclos funcionaba y respondía mejor al sentido común. Se necesitó una buena dosis de coraje para proponer la teoría heliocéntrica (en ese período, no sólo desde un punto de vista intelectual). Lo que ahora estoy proponiendo es una visión alternativa que explica nuestro mundo proporcionando los mismos resultados que la relatividad, pero basada en pilares muy distintos. A veces, se han realizado propuestas similares a esta, pero hasta donde conozco, nadie ha explicado la realidad física tras esta propuesta, que lleva a las propias definiciones de espacio y tiempo y da un significado especial a las palabras de Protágoras con las que abría este trabajo. En mi opinión, sólo por esto, ya merece la pena prestarle atención.

ⁱ The Lives and Opinions of Eminent Philosophers. Diogenes Laertius

ⁱⁱ Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Isaac Newton

ⁱⁱⁱ Mysterium Cosmographicum. Johannes Kepler

^{iv} Las Inquietudes de Shanti Andia. Pío Baroja

^v El significado de la relatividad. Albert Einstein

^{vi} Special Relativity (M.I.T. Introductory Physics). A. P. French

^{vii} The Structure of Scientific Revolutions. Thomas S. Kuhn

^{viii} <http://www.crotti.com.ar/Relatividad/>

^{ix} <https://physics.stackexchange.com/questions/206100/velocity-of-solar-system-relative-to-cmb>

^x https://es.wikipedia.org/wiki/Anomal%C3%ADa_de_neutrinos_superlum%C3%ADnicos